

Overzicht handige AI-tools voor praktijkgericht literatuuronderzoek

Dit overzicht dient als handreiking aan studenten (en andere geïnteresseerden) die een praktijkgericht literatuuronderzoek gaan uit te voeren. Met behulp van dit overzicht kunnen AI-tools bewust overwogen en verantwoord ingezet worden. Met overwogen wordt bedoeld dat er afwegingen gemaakt kan worden welke AI-tool ingezet wordt voor bijvoorbeeld het zoeken van bronnen. Zo is het onnodig om zoekacties uit te voeren in Elicit én Consensus, doordat Consensus dezelfde database gebruikt als Elicit (namelijk Semantic Scholar) en meer.

De AI-tools zijn geordend naar de drie grootste fases van praktijkgericht literatuuronderzoek: oriëntatiefase, zoeken (opgesplitst in zoekfunctie 'finders' en 'connectors') en samenvatten en synthetiseren. In het overzicht wordt met rood, licht oranje en licht groen aangegeven hoe betrouwbaar de bron en de gepresenteerde/gegenereerde output is en of en hoe er rekening gehouden wordt met de auteursrechten van een geüpload document en of en hoe er bij gebruik van de AI-tool het model getraind wordt.

Legenda:

	Rood	Oranje	Groen
Betrouwbaarheid bron	Slecht / laag	Opletten is nodig: er zitten ook niet gereviewde bronnen bij	Goed
Betrouwbaarheid output	Slecht / laag	Opletten is nodig: output is niet altijd gebaseerd op de volledige publicatie	Goed
Auteursrechten	Wordt geen rekening gehouden met auteursrechten van een document	Onduidelijk of er rekening gehouden wordt met de auteursrechten van een document	Er wordt rekening gehouden met auteursrechten of geüpload documenten worden niet toegevoegd aan de database van de AI-tool
Training	Traint automatisch of moet expliciet uitgezet worden	Onduidelijk of input en handelingen worden gebruikt voor training en verbetering van de AI-tool	Input en handelingen worden niet gebruikt voor de training en verbetering van de AI-tool

Voetnote: De interpretatie en categorisatie is op basis van de auteurs eigen inzichten

Voor het opstellen van dit overzicht is elke AI-tool gecontroleerd op de laatst mogelijk beschikbare informatie rondom doel/functie, privacy beleid en kosten (25 augustus 2025). De basis van dit overzicht is gebaseerd op de 'AI Research Tool Overview' van Petrovska (2025) en de 'AI Tools for Literature Search: An Overview' van Lahrsow en Petrovska (2025).

Niet elke AI-tool uit bovenstaande bronnen is overgenomen voor het overzicht. Het huidige overzicht is uitsluitend bedoeld als een overzicht van AI-tools voor het uitvoeren van een praktijkgericht literatuuronderzoek. AI-tools speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van grootschalig en systematisch literatuuronderzoek, zoals ASReview, zijn buiten beschouwing gelaten. Algemene generatieve AI-tools, zoals ChatGPT, Gemini, Co-pilot, Le Chat en dergelijke, zijn niet opgenomen in het overzicht doordat deze algemene AI-tools minder geschikt zijn voor het uitvoeren van een betrouwbaar en reproduceerbaar praktijkgericht literatuuronderzoek. Deze algemene generatieve AI-tools kunnen gebruikt worden als 'onderzoeksassistent' of 'junior onderzoeker/stagiaire' om te sparren, brainstormen en algemene informatie te laten genereren zoals de opzet van het onderzoeksverslag. Voor het uitvoeren van het zoekproces, als het analyseren

en samenvatten van bronnen, worden algemene generatieve AI-tools afgeraden. Los van de welbekende beperkingen zoals hallucinaties en bias, zijn er de volgende problemen: de databases en zoekprocedures van veel algemene generatieve AI-tools zijn moeilijk te achterhalen (dit hindert transparantie, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van een literatuuronderzoek), daarnaast kunnen de rechten (en schending van auteursrechten) van geüploade bestanden niet gewaarborgd worden met als gevolg dat het model achter de tool onbewust getraind wordt.

Opgesteld door Renske de Leeuw, docent-onderzoeker bij het lectoraat Vernieuwend Onderwijs en docent bij de Master Leren en Innoveren – Teacher Leader aan hogeschool Saxion.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17037819>

Dit werk is uitgegeven onder CC BY 4.0.

Volg deze link voor de online beschrijving <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Oriëntatiefase

AI-Tool	Functie	Zoekgebied	Betrouwbaarheid	Antwoord is gebaseerd op	Toegang	Auteursrechten	Training/verbetering model	Refereren/citeren
Elicit	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeksvraag herformuleren - Sleuteltermen - Zoeken op vraag - Scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen 	<p>Semantic Scholar</p> <p>Wetenschappelijke publicaties van uitgevers en pre-publicaties</p>	<p>Betrouwbaarheid van papers van academische uitgevers is in orde.</p> <p>Door het includeren van ook pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) zijn niet alle hits peer-reviewed.</p>	Full text als deze open access beschikbaar is, anders op basis van de samenvatting	Freemium en premium	Geüploade pdf's worden niet toegevoegd aan de database van Elicit of Semantic Scholar*	ibid	Elicit (jaartal). <i>Elicit: The AI Research Assistant</i> (versie). https://elicit.com
Perplexity	<ul style="list-style-type: none"> - Algemene zoekacties over een onderwerp - Kan literatuur verkennen, maar is hier niet sterk in 	“Het Internet”	Gelijk aan Google Search AI en andere GenAI tools	Alles wat op het Internet te vinden is	Freemium en premium	Onbekend, er zijn rechtzaken en betichtingen mbt het breken van auteursrechten en copyright	Zoekopdracht en kunnen gebruikt worden voor verbetering. Deze functie kan manueel uitgezet worden.	Perplexity (jaartal). <i>Perplexity.ai</i> . https://www.perplexity.ai/
Consensus	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen - Bronnen zoeken voor nieuwe inzichten/resultaten en contrasterende inzichten/resultaten/mogelijkheden 	<p>Semantic Scholar</p> <p>Wetenschappelijke publicaties van uitgevers en pre-publicaties</p> <p>OpenAlex</p> <p>En meer: Eigen zoekactie op “Scholarly web”*</p>	Biedt alleen peer-reviewed en bestaande papers van academische uitgevers.	Volledige paper	Gratis, Freemium en Premium	n.v.t.	Zoekacties en handelingen worden niet gebruikt voor het trainen van het model of verkocht als data aan andere partijen.*	Consensus (jaartal). <i>Consensus</i> . http://consensus.app

	- Opstellen van een opzet voor een tekst							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zoeken – “Finders”

Er zijn AI-tools die specifiek gelabeld worden als “Finders”. Deze tools zoeken exclusief in academische databases. Ze zijn niet zo goed in het vinden van niet Engelstalige en/of praktijkgerichte bronnen. De resultaten van deze tools zijn (op dit moment) voornamelijk gebaseerd op (Engelstalige) Open Access papers.

AI-Tool	Functie	Zoekgebied	Betrouwbaarheid	Antwoord is gebaseerd op	Toegang	Auteursrechten	Training/verbetering model	Refereren/citeren
Elicit	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeksvraag herformuleren - Sleuteltermen - Zoeken op vraag - Scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen 	Semantic Scholar Wetenschappelijke publicaties van uitgevers en pre-publicaties	Betrouwbaarheid van papers van academische uitgevers is in orde. Door het includeren van ook pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) zijn niet alle hits peer-reviewed.	Full text als deze open access beschikbaar is, anders op basis van de samenvatting	Freemium en premium	Geüploade pdf's worden niet toegevoegd aan de database van Elicit of Semantic Scholar*	Zoekacties en handelingen, zoals het uploaden van pdf's, worden niet gebruikt voor het trainen van het model.	Elicit (jaartal). <i>Elicit: The AI Research Assistant</i> . https://elicit.com
SciSpace	Beschikt over diverse tools, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> - Literatuur zoeken - Chatten met PDF - Parafseren 	ArXiv Google Scholar En meer algemene zoekmachines.	Betrouwbaarheid van papers van academische uitgevers is in orde. Door gebruik maken van diverse zoekmachines (e.g. Google Scholar en Google) en het includeren van pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) zijn niet alle hits peer-reviewed.	Full text als deze open access beschikbaar is, anders op basis van de samenvatting	Gratis/Freemium, premium en advanced	Geüploade pdf's worden niet toegevoegd aan de database van Elicit of Semantic Scholar*	Zoekacties en handelingen, zoals het uploaden van pdf's, worden niet gebruikt voor het trainen van het model.	Scispace (jaartal). <i>Scispace</i> . http://scispace.com
Litmaps	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Bronnen ordenen 	Crossreff OpenAlex	Betrouwbaarheid van papers van	Gebruikt voornamelijk	Gratis, Freemium en premium	Onduidelijk, Litmaps zoekt in andere	Onduidelijk privacy beleid.*	Litmaps (jaartal). <i>Litmaps</i> .

	- Bij blijven van de laatste ontwikkelingen van interesses/thema's	Semantic Scholar Mogelijk ook ArXiv	academische uitgevers is in orde. Het includeren van pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) maakt dat niet alle hits peer-reviewed.	metadata van papers		databases op Open Access Metadata. Aannee is dat geüploade pdf's niet toegevoegd worden.		https://www.litmaps.com/
Consensus	- Scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen - Bronnen zoeken voor nieuwe inzichten/resultaten en contrasterende inzichten/resultaten/mogelijkheden - Opstellen van een opzet voor een tekst	Semantic Scholar Wetenschappelijke publicaties van uitgevers en pre-publicaties OpenAlex En meer: Eigen zoekactie op "Scholarly web"*	Biedt alleen peer-reviewed en bestaande papers van academische uitgevers.	Volledige paper	Gratis, Freemium en Premium	n.v.t.	Zoekacties en handelingen worden niet gebruikt voor het trainen van het model of verkocht als data aan andere partijen.*	Consensus (jaartal). Consensus. http://consensus.app

Scite is niet geïndexeerd, omdat deze tool alleen bruikbaar is met een abonnement.

Zoeken – “Connectors”

AI-tools die gelabeld zijn als connectors, maken gebruik van de referentielijst en citaten van een paper of op thema/onderwerp.

AI-Tool	Functie	Zoekgebied	Betrouwbaarheid	Antwoord is gebaseerd op	Toegang	Auteursrechten	Training/verbetering model	Refereren/citeren
Consensus	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen - Bronnen zoeken voor nieuwe inzichten/resultaten en contrasterende inzichten/resultaten/mogelijkheden - Opstellen van een opzet voor een tekst 	Semantic Scholar Wetenschappelijke publicaties van uitgevers en pre-publicaties OpenAlex En meer: Eigen zoekactie op “Scholarly web” [*]	Biedt alleen peer-reviewed en bestaande papers van academische uitgevers.	Volledige paper	Gratis, Freemium en Premium	n.v.t.	Zoekacties en handelingen worden niet gebruikt voor het trainen van het model of verkocht als data aan andere partijen. [*]	Consensus (jaartal). Consensus. http://consensus.app
Connected papers	<ul style="list-style-type: none"> - Gerelateerde bronnen zoeken op basis van citeren, netwerken - Zoeken op soortgelijke papers, belangrijke auteurs en instituten - Bij blijven van de laatste ontwikkelingen van interesses/thema’s 	Semantic Scholar arXiv	Betrouwbaarheid van papers van academische uitgevers is in orde. Het includeren van pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) maakt dat niet alle hits peer-reviewed.	Metadata van papers	Gratis, Freemium en Premium	n.v.t.	Handelingen, zoals zoekacties en kliks, worden gebruikt voor het verbeteren van de AI-tool. [*]	Connected Papers (jaar). <i>Connected Papers</i> . https://www.connectedpapers.com
ResearchRabbit	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Bij blijven van de laatste ontwikkelingen van interesses/thema’s 	Semantic Scholar	Biedt alleen peer-reviewed en bestaande papers van academische uitgevers.	Metadata van papers	Freemium	Onduidelijk, maar op basis van de privacy policy moet je als gebruiker rekening	Onduidelijk, maar op basis van de privacy policy geef je toestemming aan	ResearchRabbit (jaartal). ResearchRabbit. https://www.researchrabbit.ai

						houden met het uploaden van pdf's en bestanden.	ResearchRabbit om de tool te verbeteren op basis van zoekacties en handelingen.	
Inciteful	<ul style="list-style-type: none"> - Gerelateerde bronnen zoeken op basis van citeren, netwerken - Zoeken op soortgelijke papers, belangrijke auteurs en instituten 	Crossreff OpenAlex Semantic Scholar OpenCitations Mogelijk ook*: Microsoft Academic Graph Unpaywall	Betrouwbaarheid van papers van academische uitgevers is in orde. Unpaywall maakt gebruik van arXiv, hierdoor kunnen ook pre-publicaties geïncludeerd worden. Dit maakt dat niet alle hits peer-reviewed kunnen zijn.	Gebruikt metadata van papers	Gratis	Onbekend	Onbekend	Weishuhn, M. (2025). <i>Inciteful: Citation network exploration</i> . https://inciteful.xyz
Litmaps	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Bronnen ordenen - Bij blijven van de laatste ontwikkelingen van interesses/thema's 	Crossreff OpenAlex Semantic Scholar Mogelijk ook arXiv	Betrouwbaarheid van papers van academische uitgevers is in orde. Het includeren van pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) maakt dat niet alle hits peer-reviewed.	Gebruikt voornamelijk metadata van papers	Gratis, Freemium en premium	n.v.t.	Onduidelijk privacy beleid.*	Litmaps (jaartal). <i>Litmaps</i> . https://www.litmaps.com/

Samenvatten en synthetiseren

AI-Tool	Functie	Zoekgebied	Betrouwbaarheid	Antwoord is gebaseerd op	Toegang	Auteursrechten	Training/v verbetering model	Refereren/citeren
Elicit	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeksvraag herformuleren - Sleuteltermen - Zoeken op vraag - scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen 	<p>Semantic Scholar</p> <p>Wetenschappelijke publicaties van uitgeverij en pre-publicaties</p>	Pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) zijn niet peer-reviewed	Full text als deze open access beschikbaar is, anders op basis van de samenvatting	Freemium en premium	Geüpload pdf's worden niet toegevoegd aan de database van Elicit of Semantic Scholar*	ibid	Elicit (jaartal). <i>Elicit: The AI Research Assistant</i> (versie). https://elicit.com
ChatPDF	<ul style="list-style-type: none"> - Samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen - Chatten/vragen beantwoorden over document 	ChatGPT en PDF AI	Kans op hallucinaties en misinterpretaties	Het document dat geüpload is	Gratis, Freemium en Premium	<p>Geüpload pdf's worden toegevoegd aan het model en mogelijk ook ChatGPT</p> <p>LET OP: Upload alleen bestanden waarvan de rechten Open Access zijn of waar jij de auteur van bent!</p>	Ibid	ChatPDF (jaartal). ChatPDF. http://chatpdf.com
NotebookLM	<ul style="list-style-type: none"> - Samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen - Chatten/vragen beantwoorden over document 	Gemini AI	Kans op hallucinaties en misinterpretaties	Het document dat geüpload is	Freemium en Premium	Geüpload pdf's worden mogelijk toegevoegd aan het model	ibid	Google (jaartal). NotebookLM. https://notebooklm.google/

						LET OP: Upload alleen bestanden waarvan de rechten Open Access zijn of waar jij de auteur van bent!		
Consensus	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Onderzoeksartikelen vinden - Artikelen samenvatten - Specifieke informatie uit papers halen - Bronnen zoeken voor nieuwe inzichten/resultaten en contrasterende inzichten/resultaten/mogelijkheden - Opstellen van een opzet voor een tekst 	<p>Semantic Scholar</p> <p>Wetenschappelijke publicaties van uitgeverij en pre-publicaties</p> <p>OpenAlex</p> <p>En meer: Eigen zoekactie op "Scholarly web"*</p>	Biedt alleen peer-reviewed en bestaande papers van academische uitgeverij.	Volledige paper	Gratis, Freemium en Premium	n.v.t.	Zoekacties en handelingen worden niet gebruikt voor het trainen van het model of verkocht als data aan andere partijen.*	Consensus (jaartal). Consensus. http://consensus.app
Litmaps	<ul style="list-style-type: none"> - Scoping/verkenning literatuur - Bronnen ordenen - Bij blijven van de laatste ontwikkelingen van interesses/thema's 	<p>Crossreff</p> <p>OpenAlex</p> <p>Semantic Scholar</p> <p>Mogelijk ook ArXiv</p>	Betrouwbaarheid van papers van academische uitgeverij is in orde. Het includeren van pre-publicaties (beschikbaar via o.a. arXiv) maakt dat niet alle hits peer-reviewed.	Gebruikt voornamelijk metadata van papers	Gratis, Freemium en premium	n.v.t.	Onduidelijk privacy beleid.*	Litmaps (jaartal). Litmaps. https://www.litmaps.com/